

DOI.org/10.5281/zenodo.399003

УДК 621.791

К.А. Молоков, Н.П. Васильченко

МОЛОКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ – к.т.н., доцент кафедры сварочного производства Инженерной школы, e-mail: spektrum011277@gmail.com

ВАСИЛЬЧЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА – доцент кафедры механики и математического моделирования Инженерной школы, e-mail: sopromata@mail.ru

Дальневосточный федеральный университет

Суханова ул., 8, Владивосток, 690950

Расчетная оценка ресурса в условиях малоциклового нагружения феррито-перлитных сталей

Аннотация: Предложенные авторские методика и модель позволяют определить количество циклов, выдерживаемых материалом при малоциклового нагружении, и расчетным путем получить кривые усталости при малоциклового нагружении для различных феррито-перлитных сталей. Методика создана на базе существующих критериев разрушения и применима при квазихрупком, квазистатическом разрушении сталей. В рамках предложенной методики разработан расчетный метод оценки малоциклового усталости, основанный на полуэмпирической структурно-механической модели определения предела выносливости феррито-перлитных сталей.

Предложенная авторами математическая модель позволяет построить диаграммы Веллера в малоциклового области разрушения феррито-перлитных сталей. Результаты численного эксперимента подтверждают, что часть поврежденности материала может быть выражена постоянной составляющей при напряжениях, превышающих предел текучести или предел выносливости материала. Показано, что поврежденность увеличивается с возрастанием величины предварительной пластической деформации и отражается на снижении количества циклов до разрушения при малоциклового усталости. При высоких деформациях материала, значительно превышающих деформации текучести, поврежденность резко и непропорционально возрастает при условии, что материал испытывает циклическое нагружение. На базе учета поврежденности от пластического предварительного деформирования предложено определять уменьшение количества циклов при нагрузках за пределами текучести.

Ключевые слова: малоциклового усталость, феррито-перлитная сталь, мягкое нагружение, предел выносливости, поврежденность, диаграмма Гудмана, кривая усталости.

Постановка задачи

Известно, что сварные швы, околошовные зоны и прилегающие к ним участки по своему структурному составу и механическим характеристикам представляют собой неоднородный материал, а остаточные сварочные напряжения и (изредка) нештатные нагрузки малоциклового характера в конструкциях приводят к значительному уменьшению выносливости материала и ресурса сварного соединения. На это необходимо обращать внимание, учитывая работу при возможных

малоцикловых нагрузках малоуглеродистых феррито-перлитных сталей, сварных соединений в зависимости от свойств отдельных участков [12, 14].

Вопрос приемлемого для практики расчетного определения ресурса и предела выносливости по амплитудным напряжениям при малоцикловой усталости остается открытым, несмотря на существенную значимость работ [1, 4, 5, 12–15] в близких по тематике областях. Так, адекватная, хорошо согласующаяся с экспериментальными данными методика расчета предела выносливости по максимальным напряжениям при малоцикловой усталости и построения полных диаграмм предельных напряжений и диаграмм предельных амплитуд напряжений, физически обоснована и реализована впервые в работах [6, 14].

Идея задачи и методы ее решения

Предположим, результаты значений пределов выносливости по максимальным напряжениям малоцикловой нагрузки изменяются в пределах

$$\sigma_{0,2} < \sigma_{fr}^p < \sigma_\epsilon, \quad (1)$$

тогда методика расчета и предложенные в [6, 14] концепции могут быть использованы в структурно-механической модели разрушения [4] для расчета ресурса феррито-перлитных сталей при малоцикловой усталости. Далее задача сводится к выделению постоянной составляющей, которая вносится в макрообъеме в первом полуцикле нагружаемого материала. В этом случае поврежденность увеличивается за счет амплитуды переменной нагрузки в процессе развития макротрещины в ее упругопластической области. Таким образом, можно записать общую поврежденность суммой

$$D = D^V + D^C. \quad (2)$$

Она состоит из поврежденности, вносимой первым полуциклом максимальной внешней нагрузки D^C , и поврежденности, накапливаемой за счет переменной составляющей D^V в процессе развития макротрещины. Несомненно, в соответствии с моделью [4] и механической моделью [1], в процессе развития макротрещины все новые элементы, вовлекающиеся в упругопластическую зону, должны иметь поврежденность D^C .

В соответствии с диаграммой предельных амплитуд напряжений увеличение предела выносливости $\Delta\sigma_{fr}^p$ сопровождается уменьшением предельной амплитуды напряжений σ_a^p , что говорит о вносимой пластической деформации на макроуровне детали или конструкции, и, как следствие, о некотором приращении поврежденности ΔD^C всего объема материала, постоянная часть поврежденности которого будет составлять $D^C = D^C + \Delta D^C$. В обозначениях используем верхний индекс p , когда предел выносливости соответствует условию (1).

Хорошо известно, что стабильное развитие трещины в феррито-перлитных материалах сопровождается хрупкими скачками по разрушению структурных элементов [4]. Новые структурные элементы, вовлеченные в упругопластическую зону, не имеют поврежденности, и это справедливо, если внешнее рабочее напряжение не превышает предел текучести. При напряжениях выше предела текучести логично предположить, что все новые элементы, вовлекающиеся в упругопластическую зону на протяжении развития макротрещины, будут иметь некоторую одинаковую поврежденность D^C , тогда, с учетом этого, получаем выражение для количества циклов, необходимых для разрушения одного структурного элемента:

$$N(d_{cmp}) = \frac{1 - D^c - \frac{\varepsilon_i^p}{\varepsilon_f^p}}{\left(\frac{\Delta e_i^p}{c}\right)^{\frac{1}{m}}}. \quad (3)$$

где ε_i^p – интенсивность пластических деформаций, ε_f^p – критическая пластическая деформация, Δe_i^p – размах интенсивности пластических деформаций в вершине трещины.

Согласно структурно-механической модели [1, 4], основой которой является закон линейного суммирования поврежденности, при движении трещины за счет последовательного разрушения структурных элементов вдоль её траектории количество циклов (дополненное (3)), необходимое для разрушения каждого структурного элемента k , будет определяться по зависимости

$$N_{kj} = \frac{1 - D^c - \frac{\varepsilon_i^p}{\varepsilon_f^p} - \sum_{j=0}^{k-1} P_{kj}}{\left[\frac{\Delta e_i^p(k)}{C}\right]^{\frac{1}{m}}}, \quad (4)$$

где $\sum P_{kj}$ – поврежденность, приобретенная на предыдущих стадиях развития трещины; m, C – коэффициенты уравнения Коффина–Мэнсона; k – номер структурного элемента; j – номер шага продвижения трещины на длину ΔL . Следует сказать, что для реализации (4) в структурно-механической модели [4] и оценки ресурса при малоциклового усталости по максимальным напряжениям, может потребоваться корректировка зависимостей в модели [1] для определения ε_i^p и Δe_i^p .

Таким образом, при квазихрупком разрушении долговечность на стадии устойчивого развития трещины от $L_{нач}$ до $L_{кр}$ определяется суммированием количества циклов на каждом шаге её продвижения уже в пластически деформированном материале с поврежденностью D^c . В этом случае, чем больше поврежденность материала D^c , тем скорость движения трещины будет выше за счет меньшего необходимого числа циклов для разрушения текущего структурного элемента k . Эта полученная поврежденность дополняется до единичной на каждом шаге продвижения трещины за счет переменной нагрузки при квазихрупком разрушении.

Одна из известных моделей описания малоциклового усталости материала

Известно, что при мягком нагружении феррито-перлитных сталей с приближенным соотношением $\sigma_{-1}/\sigma_b = 0,4$ и симметричным циклом нагрузки количество циклов ресурса принимается равным 10 малоциклового нагрузки. Это хорошо согласуется с известной эмпирической зависимостью [4, 12]:

$$N = \left(\frac{\sigma_b}{\sigma_{max}}\right)^{\frac{1}{n}}, \quad (5)$$

где $n = 0,042 \cdot (1 - \sigma_{0,2}/\sigma_b)$ – вычисляемый коэффициент; σ_{max} – максимальная нагрузка отнулевого цикла, МПа; σ_b – условный предел временной прочности, МПа, по которой возможен расчет кривой усталости при отнулевом цикле в квазистатической области. Кривая усталости для стали марки СтЗсп с $\sigma_b = 450$ МПа, $\sigma_{0,2} = 270$ МПа приведена на рис. 1.

Рис. 1. Кривая усталости с пересчетом на симметричный цикл: кружки – экспериментальные данные [4, 11]; линия – расчет по зависимости (5).

Все расчеты мы выполняли по программе для отнулевого цикла нагружения. Пренебрегая нелинейностью кривой диаграммы предельных амплитуд напряжений, преобразовывали пределы выносливости симметричных циклов из отнулевых по известной формуле [13, 15]

$$\sigma_{-1} = \frac{\sigma_0 / 2}{1 - \frac{\sigma_0 / 2}{\sigma_B}}, \quad (6)$$

где σ_0 – предел выносливости при отнулевом цикле; σ_{-1} – предел выносливости при симметричном цикле; σ_B – предел временной прочности по условной диаграмме растяжения.

Как показывают расчеты, данная зависимость хуже коррелирует с экспериментом при большом количестве циклов, и лучше – при малом количестве циклов (см. рис. 1). Рассогласование эксперимента и расчета в области большого количества циклов так велико, что, предположительно, это не может быть вызвано нелинейностью диаграммы предельных амплитуд напряжений, которой мы пренебрегли при пересчете асимметрии циклов. Такое обстоятельство показывает, что, видимо, данная зависимость применима только на ограниченном отрезке малоциклового усталости.

Реализация предложенного подхода

После внесения изменений в программу расчета ресурса феррито-перлитных сталей [4], с учетом на коррекцию по (4), мы подбирали значение поврежденности D^C . Окно программы для ввода механических характеристик материала приведено на рис. 2, на рис. 3 – параметры нагрузки, а на рис. 4 – главное окно программы с результатами расчета ресурса второй стадии и подобранного значения поврежденности для расчета № 2 (см. табл. 1). На рис. 5 и 6 показаны главные окна программы с расчетными данными для двух вариантов расчета – № 1 и № 3 соответственно.

Рис. 2. Исходные данные для моделирования (характеристики материала).

Рис. 3. Исходные данные для моделирования (параметры нагрузки, расчет № 2).

Рис. 4. Главное окно программы для моделирования малоциклового усталости для расчета № 2.

Рис. 5. Главное окно программы для моделирования малоциклового усталости для расчета № 1.

Рис. 6. Главное окно программы для моделирования малоциклового усталости для расчета № 3.

Результаты расчетов для стали СтЗкп с $\sigma_b = 385$ МПа, $\sigma_{0,2} = 205$ МПа даны в табл. 1. Мы, используя программу, рассматривали только значение ресурса второй стадии, так как при условии, что пластическая деформация на уровне всего материала много больше предела текучести, можно предположить несомненное образование минимальной макротрещины при первых циклах нагружения. Такое предположение может быть оправдано, если в материале имеются поверхностные дефекты, что зачастую имеет место в реальных крупногабаритных сварных конструкциях.

Таблица 1

Результаты подбора D^C и сравнений ресурса при малоциклового усталости стали СтЗкп

Расчет, №	σ_{max} , МПа	N , циклов		D^C , доли
		расчет по (5)	$N_{расч}$, циклов с подбором D^C	
1	340	561	8897	0,97
2	322	10000	9777	0,925
3	310	62000	62815	0,82
4	300	141000	113800	0,816
5	298	164000	171890	0,809
6	294	$1 \cdot 10^6$	999140	0,8

Используя принцип пересчета поврежденности, показанный в работе [7], и данные диаграммы Гудмана стали марки 22К из [6], получаем график зависимости (рис. 7) поврежденности материала от нагрузки $\sigma > \sigma_{0,2}$.

Такая поврежденность стали D^c вносится единожды от перегрузки, которая значительно влияет на предельные амплитудные напряжения циклической нагрузки, снижая их в основном в области высоких напряжений перегрузки.

Рис. 7. Зависимость статической поврежденности стали марки 22К при перегрузке с $\sigma > \sigma_{0,2}$.

Материал под нагрузкой выше предела текучести приобретает часть необратимой энергии, идущей на необратимую деформацию, в больших объемах конструкции. Это справедливо при мягком – и отнулевом нагружении. Часть необратимой энергии пластической деформации в общем объеме может быть выражена как некоторая сообщаемая поврежденность материала. Чем выше общие пластические необратимые деформации в больших объемах конструкции, тем большая поврежденность может быть поставлена в соответствие с данной необратимой пластической деформацией, тем меньшее количество циклов может выдержать материал. Опираясь на данные положения и закономерности, замечаем, что форма кривой накопления повреждения, для промежутка нагрузок $\sigma_B > \sigma > \sigma_{0,2}$, в логарифмических координатах близка к кривой выносливости материала.

Результаты и сравнение с известными экспериментальными данными

Используя преобразования, описанные в работе [7], алгоритм и методику получения полных диаграмм предельных амплитуд напряжений [14], на основе характерного размера зерна материала и механических характеристик легко вычисляем формы кривых поврежденностей сталей.

Для совмещения расчетной кривой выносливости с началом механизма малоциклового усталости потребовалось условно ввести базу циклов, где эти механизмы достаточно хорошо проявляют себя [2]. Условно малоциклового усталостью считается усталость феррито-перлитных сталей с числом циклов до $10^4 \div 10^5$ [3]. Авторами работы [3] замечено, что наиболее полными данными по усталостной прочности можно считать результаты испытаний, выполненных под руководством Е.М. Шевандина. Исследователи обнаружили, что при числе циклов $N > 10^4$ для всех

сталей можно принять общую кривую усталости, а при числе циклов $N < 10^2$ величина предела выносливости практически совпадает с временным сопротивлением стали, и при дальнейшем увеличении числа циклов до $N \sim 10^4$ кривая плавно переходит в кривую Шевандина.

Рассматривая участок с $\sigma > \sigma_{0,2}$ и $N < 10^5$ циклов, на основе экспериментальных кривых усталости различных сталей [3], методом наименьших квадратов находим график зависимости количества циклов от предела текучести сталей $N = f(\sigma_{0,2})$. Аппроксимация по функции

$$N = e^{a + \frac{b}{\sigma_{0,2}} + c \cdot \ln(\sigma_{0,2})}, \quad (7)$$

где a, b, c – коэффициенты ($a = 4,83; b = 1531; c = -0,165$), дает очень хорошее совпадение с коэффициентом корреляции 0,97 (рис. 8). Следует учесть, что экспериментальные данные, взятые за основу для построения аппроксимации, отражают влияние масштабного фактора и влияние концентраторов, тем не менее не учитывают влияние коррозионной среды и асимметрии цикла.

Рис. 8. Зависимость количества циклов от предела текучести сталей: точки – экспериментальные данные для ряда сталей; сплошная линия – аппроксимация (7).

С использованием зависимости (7) были построены кривые малоциклового усталости (рис. 9) для сталей с характеристиками, приведенными в табл. 2. В таблице для сравнительной оценки приведены значения пределов выносливости σ'_{-1} неповрежденных сталей при многоциклового усталости, это расчетные данные по модели, описанной в [4]. Для построения кривых малоциклового усталости необходимы данные диаграмм предельных амплитуд напряжений, эти данные мы получили численной методикой [14], опираясь только на механические характеристики сталей.

Таблица 2

Используемые механические характеристики для получения кривых усталости

Марка	$\sigma_B,$ МПа	$\sigma_{0,2},$ МПа	Ψ	m	$d_3,$ МКМ	$K_{1c},$ МПа·√м	$\sigma'_{-1},$ МПа
Сталь 10	320	190	0,73	0,17	66	104	135,4*
Ст3сп	450	270	0,71	0,16	37	102	192*
22К	540	310	0,69	0,16	30	93,5	220*
Сталь 50	680	350	0,62	0,16	25	77 (сталь 45)	247*

Примечание. Ψ, m, d_3 – относительное сужение, коэффициент степенного упрочнения и эффективный диаметр зерна стали; * – предел выносливости при многоциклового усталости.

Рис. 9. Кривые малоциклового усталости, сравнительный анализ: \odot и $*$ – формула (5) и настоящая методика соответственно (расчетные данные); \bullet, \times – экспериментальные данные в безразмерных значениях [13], нормированные для сталей 10, СтЗсп, 22К, стали 50 соответственно; \blacksquare – другие экспериментальные данные [4, 12] для СтЗсп.

Таким образом, построен расчетный метод оценки малоциклового усталости, основанный на полуэмпирических моделях определения предела выносливости феррито-перлитных сталей и экспериментальных данных большого ряда сталей. При числе циклов до 10^2 расчетная методика хорошо отражает поведение разрушающих напряжений в зависимости от числа циклов. Следует отметить, что для мягких и малопрочных сталей (сталь 10) расчетные результаты показывают завышенные значения напряжений, и наоборот: для сталей с большими значениями предела временной прочности и предела текучести – заниженные. Это делает запас по прочности для сталей с меньшей трещиностойкостью (см. табл. 2). Трещиностойкость можно рассчитать по аналитической зависимости через K_{Ic} и критические напряжения σ_c по известному выражению $l_c = K_{Ic} \sqrt{1 - (\sigma_c / \sigma_B)^2}$. Кривая выносливости для стали марки 22К, как иллюстрирует рис. 9, почти совпадает с линией аппроксимации, полученной по экспериментальным данным большого числа судостроительных сталей. Если мысленно продлить все расчетные кривые на рис. 9, то они сойдутся в одной точке, которая будет соответствовать значению условного начала многоциклового усталости. Это значение является максимальной долговечностью (до разрушения при малоциклового усталости) и условно равно значению $5 \cdot 10^4$ циклов [8, 9]. Тем не менее в реальности кривые усталости не сойдутся в одной точке, так как после условного количества циклов они перейдут в кривые многоциклового усталости, следовательно, асимптотически и теоретически эти кривые должны выходить на значение пределов выносливости σ'_{-1} (см. табл. 2).

Оценка погрешности результатов модели

Адекватность и точность предлагаемой модели будем проверять, сравнивая экспериментальные значения с полученными результатами. Точность можно охарактеризовать коэффициентом корреляции и среднеквадратичным отклонением. Парный коэффициент корреляции К. Пирсона по напряжениям будем вычислять по зависимости

$$k_{\sigma} = \frac{\sum_c \sum_r (\sigma_e(c,r) - \bar{\sigma}_e) \cdot (\sigma_t(c,r) - \bar{\sigma}_t)}{\sqrt{[\sum_c \sum_r (\sigma_e(c,r) - \bar{\sigma}_e)^2] \cdot [\sum_c \sum_r (\sigma_t(c,r) - \bar{\sigma}_t)^2]}} \quad (7)$$

где σ_e – вектор экспериментальных данных напряжений, σ_t – вектор теоретических значений напряжений по предлагаемой методике, $\bar{\sigma}_e$ – среднее значение экспериментальных напряжений, $\bar{\sigma}_t$ – сред-

нее значение теоретических данных, s, r – индексы значений векторов. Указанные характеристики вычисляли для диаграмм рис. 1 и рис. 9.

Коэффициент корреляции (модель (5), рис. 1) составляет 0,527, в то время как по предлагаемой модели самое худшее значение корреляции по всем сталям (рис. 9, зависимость (7)) дает не менее 0,85. Так, для стали 50 $k_\sigma = 0,86$, для СтЗсп $k_\sigma = 0,85$. Эти значения свидетельствуют о хорошей корреляции поврежденности материала с его предварительной пластической деформацией. Среднеквадратичная ошибка S_σ почти в 1,5 раза больше по зависимости (5), чем по предложенной методике для СтЗсп, а в целом она для всех сталей по предложенной методике не превышает значения 56 МПа. Так, для СтЗсп (зависимость (5)) $S_\sigma = 44,6$ МПа, по предложенной методике для стали 50 $S_\sigma = 56$ МПа, для СтЗсп $S_\sigma = 27$ МПа. В целом среднеквадратичная относительная ошибка не превышает 20% для любой здесь исследуемой стали.

По малоциклового усталости для некоторых сталей у нас отсутствовали данные после 10^4 циклов. Также оценивалось максимальное отклонение точечных экспериментальных данных: от значений теоретической кривой на отрезке до 10^4 циклов (по (5)) оно составляет 110 МПа, а для любых сталей из приведенной табл. 2 (по предложенной методике) – не превышает 75 МПа.

Выводы

Итак, нами построен расчетный метод оценки малоциклового усталости, основанный на полумпирических моделях определения предела выносливости феррито-перлитных сталей и экспериментальных данных большого ряда сталей, а также:

1. Разработана математическая модель, позволяющая построить диаграммы Веллера в малоциклового области разрушения феррито-перлитных сталей.

2. Выполнен численный эксперимент и показано, что поврежденность материала может быть выражена постоянной составляющей при напряжениях, превышающих предел текучести или предел выносливости материала. Поврежденность увеличивается с возрастанием величины предварительной пластической деформации и отражается на снижении предельной амплитуды напряжений при малоциклового усталости.

3. Показано присутствие постоянной составляющей и механизм, при котором можно учесть поврежденность от пластического предварительного деформирования в общем процессе разрушения материала при нагрузках за пределами текучести.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карзов Г.П., Леонов В.П., Марголин Б.З. Механическая модель развития усталостной трещины // Проблемы прочности. 1985. № 8. С. 9–18.
2. Коллинз Дж. Повреждение металлов в конструкциях: пер. с англ. М.: Мир, 1984. 694 с.
3. Максимаджи А.И., Новиков О.А., Соколов Л.Г. Низколегированная сталь в судостроении. Л.: Судостроение, 1964. 302 с.
4. Матохин Г.В. Оценка ресурса сварных конструкций из феррито-перлитных сталей. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2001. 202 с.
5. Матохин Г.В., Горбачев К.П. Основы расчетных методов линейной механики разрушения // Вестник ДВО РАН. 2005. № 6. С. 116–122.
6. Матохин Г.В., Молоков К.А. Расчетная оценка эффективных коэффициентов концентрации // Исследования по вопросам повышения эффективности судостроения и судоремонта. Владивосток: ДВГТУ, 2006. С. 184–192.
7. Молоков К.А., Славгородская А.В. Оценка поврежденности феррито-перлитных сталей при перегрузках // Морские интеллектуальные технологии. 2013. № 2 (спецвыпуск). С. 56–58.
8. Муратов Р.Х., Корнилов М.А. Метод учета асимметрии цикла нагружения в расчетах циклической долговечности. Ч. 2. Экспериментальная проверка скорректированного уравнения с универсальными показателями степени // Тяжелое машиностроение. 2013. № 10. С. 46–49.
9. Прочность сварных соединений при переменных нагрузках / под ред. В.И. Труфякова; Ин-т электро-сварки им. Е.О. Патона АН УССР. Киев: Наукова думка, 1990. 256 с.

10. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость: ГОСТ 25.502-79. М.: Изд-во стандартов, 1979.
11. Серенсен С.В. Усталость материалов и элементов конструкций. Избр. тр. в 3-х т. Т. 2. Киев: Наукова думка, 1985. 256 с.
12. Серенсен С.В., Махутов Н.А. Сопротивление сварного соединения малоуглеродистой стали малоцикло-вому нагружению в зависимости от свойств отдельных зон // Проблемы прочности. 1970. № 12. С. 25–33.
13. Серенсен С.В. Сопротивление материалов усталостному и хрупкому разрушению. М.: Атомиздат, 1975. 191 с.
14. Matohin G.V., Molokov K.A. Computational method of endurance limit determination for different loading cycle parameters. The Seventh International Symposium on Marine Engineering. October 24–28, Tokyo, The Japan Institution of Marine Engineering, 2005., p. 192-193.
15. Negoda E.N. Account of centicycle fatigue strength of welding joints. Materials of a conference. The Eighteenth Asian Technical Exchange And Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM '2004), Russia, 2004, p. 179–185.

[THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE THE NEXT PAGE](#)

DOI.org/10.5281/zenodo.399003

Molokov K., Vasilchenko N.

KONSTANTIN MOLOKOV, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Department of Welding Engineering, School of Engineering, e-mail: spektrum011277@gmail.com
 NATALYA VASILCHENKO, Associate Professor, Department of Mechanics and Mathematical Modeling, School of Engineering, e-mail: sopromama@mail.ru
Far Eastern Federal University
 8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690950

Calculated lifetime estimation under the low-cycle loading of ferrite-pearlite steels

Abstract: The article presents the author's individual technique and model enabling one to determine the number of cycles, which the material withstands under low-cycle load and make it possible to obtain fatigue curves under low-cycle loading for various ferrite-pearlite steels. The procedure has been developed on the base of existing failure criteria and it is applicable for quasi-brittle, quasi-static fracture of steels. Calculation method of evaluating a low-cycle fatigue has been developed based on the semiempirical structural-mechanical model of determining the endurance limit for ferrite-pearlite steels.

The mathematic model offered by the authors enables one to apply Wöhler curves to the low-cycle failure area of ferrite-pearlite steels. The results of the numerical experiment attest to the fact that the failure of the material may be partly expressed by steady component under loads exceeding the limits of fluidity or fatigue resistance of the material. It has been demonstrated that the damage increases as the plastic pre-strain ratio increases and results in the decline in the number of cycles down to failure under low-cycle fatigue. Under high deformations of materials considerably far exceeding the flowing deformation, the damage increases sharply and disproportionately provided that the material undergoes cyclic loading. Basing on the consideration of the damage caused by the plastic prestrain deformation it has been suggested that there be specified a reduction of the number of cycles under the loads beyond the flowing.

Key words: low-cycle fatigue, ferrite-pearlite steel, soft loading, endurance limit stress, damage, Goodman diagram, fatigue curve.

REFERENCES

1. Karzov G.P., Leonov V.P., Margolin B.Z. Mechanical model of fatigue crack. Problems of strength. 1985;8:9–18.
2. Collins J. Metal damage in structures, M., Mir, 1984, 694 p.
3. Maksimadzhi A.I., Novikov O.A., Sokolov L.G. The low alloy steel in shipbuilding. L., Shipbuilding, 1964, 302 p.
4. Matokhin G.V. The rating life of welded structures made of ferrite-pearlite steels. Vladivostok: FESTU-Press, 2001. 202 p.
5. Matokhin G.V., Gorbachev K.P. Fundamentals of computational methods of linear fracture mechanics. Vestnik FEB RAS. 2005;6:116–122.
6. Matokhin G.V., Molokov K.A. The estimated effective concentration coefficients. Research on improving the efficiency of shipbuilding and ship repair. Vladivostok, FESTU, 2006, pp. 184–192.
7. Molokov K.A., Slavgorodskaya A.V. Damage assessment ferrite-pearlite steels with overload. Marine Intelligent Technology. 2013;2 (special issue):56–58.
8. Muratov R.H., Kornilov M.A. Asymmetry of accounting method in the calculation of the loading cycle cyclic durability. Part 2. Experimental verification of the adjusted equation with versatile exponents. Heavy Engineering. 2013;10:46–49.
9. The strength of welded joints under variable loads. Ed. V.I. Trufyakov, Institute of electric welding, Ukrainian Academy of Sciences. Kiev, Naukova Dumka, 1990, 256 p.

10. Calculations and tests of strength in mechanical engineering. Methods of mechanical testing of metals. Test methods for fatigue. GOST 25.502-79. M., Standards Publishing, 1979.
11. Serensen S.V. Fatigue of materials and structures. Fav. tr. 3 vols, vol. 2. Kiev, Naukova Dumka, 1985. 256 p.
12. Serensen S.V., Makhutov N.A. The resistance of welded joints of mild steel low-cycle loading, depending on the properties of the individual zones. Problems of strength. 1970;12:25–33.
13. Serensen S.V. Strength of materials fatigue and brittle fracture. M., Atomizdat, 1975, 191 p.
14. Matohin G.V., Molokov K.A. Computational method of endurance limit determination for different loading cycle parameters. The Seventh International Symposium on Marine Engineering. October, 24-28. Tokyo, The Japan Instit. of Marine Engineering, 2005, p. 192–193.
15. Negoda E.N. Account of centicycle fatigue strength of welding joints. Materials of a conference. The Eighteenths Asian Technical Exchange And Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM '2004), Russia, 2004, p. 179–185.